

Особенности разработки интерактивного чат-бота для консультирования клиентов в структуре КИС производственно-торгового предприятия

Яровкин Роман Евгеньевич, студент
Рысин Михаил Леонидович, кандидат педагогических наук, доцент
МИРЭА – Российский технологический университет (Москва)

В статье описаны особенности проектирования и реализации интерактивного чат-бота, предназначенного для консультирования клиентов производственно-торгового предприятия. Приведены результаты анализа требований к разрабатываемой программной системе, архитектурные особенности, практические аспекты использования инструментальных средств для создания компонентов системы.

Ключевые слова: чат-бот, Telegram, IDEFO, анализ требований, пользовательский интерфейс, программирование, бизнес-процесс, интерактивность.

Последние несколько лет стали набирать популярность чат-боты на платформах социальных сетей и мобильных мессенджеров, которые стали частью жизни многих. Это не только площадки, где люди переписываются, обмениваются фотографиями и видео, но также и инструменты для ведения своего бизнеса. Их применение ведёт к устранению рутинных операций, снижению трудозатрат, увеличению скорости работы с клиентами.

На примере интерактивного чат-бота для консультирования клиентов в структуре КИС производственно-торгового предприятия на примере ОАО «Электрокабель», проследим основные шаги и особенности разработки подобных программных систем.

Для этого необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть структуру и деятельность предприятия, обосновать необходимость разработки программной системы.
2. Собрать и проанализировать требования к программной системе, результатом чего станут спецификации в форме диаграмм.
3. Составить техническое задание на разработку программной системы.
4. Спроектировать архитектуру программной системы, базу данных, сделать обоснованный выбор системного и инструментального программного обеспечения.
5. Осуществить технико-экономическое обоснование внедрения системы.
6. Реализовать и протестировать компоненты программной системы, составить инструкцию по её эксплуатации.

ОАО «Электрокабель» занимается производством и продажей своей продукции. Для производства кабеля предприятие закупает сырьё, принимает его и помещает на склад, ведёт учёт продукции, участвует в тендерах, ищет сбыт и принимает заказы. Сырьё отдаётся в цеха для производства позиций номенклатуры.

Заказы получают менеджеры сбыта, обрабатывают все входящие заявки на покупку, обсуждают с клиентом все условия поставки и оплаты, если обе

стороны договорились и заключили сделку, то заказ передаётся в отдел кадров а затем в цеха, и начинается производство, либо, если есть уже готовая продукция на складе, то организуют отправку кабеля до клиента.

Пока кабель производится, работники отдела качества проверяют продукцию и готовят все необходимые документы и сертификаты качества, на каждом этапе начиная от используемого сырья и заканчивая упакованным кабелем. После чего произведённый товар отправляется клиенту.

Анализ диаграммы бизнес-процесса (рис. 1) позволяет сделать вывод о целесообразности создания чат-бота для автоматизации взаимодействия с клиентами предприятия.

С помощью чат-бота можно снизить нагрузку на менеджеров сбыта. Клиент интересуется продукцией, консультируется и узнаёт о стоимости. Это типичные вопросы, которые отнимают не мало времени у менеджера, следовательно, если чат-бот будет иметь такой функционал, то к менеджеру будут поступать данные только тех клиентов, которые уже определились с заказом и готовы обсудить условия сделки.

Благодаря внедрению чат-бота, менеджеру сбыта останется только подтверждать заказ и согласовывать условия поставки и оплаты, что существенно снизит нагрузку на него, так как отвечать на вопросы по прайсу, наличию продукции и другие типичные вопросы будет бот (рис. 2).

Функции бота – это принятие заявки, а также уточнение наличия. Бот может выдать все подходящие кабели с ценами и единицами измерения под ту или иную сферу деятельности. После чего клиент сам может выбрать какой кабель ему нужен, сколько и передать информацию боту. Если у клиента возникают какие-нибудь организационные вопросы, то бот выдаёт контакты того, кто может ответить на них.

На основе анализа требований к создаваемой программной системе разрабатывается техническое задание на основе ГОСТ 19.201-78 [1].

Основные подсистемы разрабатываемой системы изображены на рис. 3.

Рис. 1. Декомпозиция диаграммы IDEF0 бизнес-процесса обработки заказа.

Рис. 2. Функциональная схема программной системы.

Рис. 3. Структурная схема программной системы.

Основные функциональные компоненты типичного чат-бота [5]:

- Модуль преобразования текста в последовательность токенов.
- Модуль распознавания сущности.
- Модуль векторизации.
- Модуль понимания естественного языка.
- Модуль менеджера диалогов.

Далее была спроектирована база данных, необходимая для работы чат-бота (рис. 4).

Интерфейс чат-бота включает: поле ввода для сообщения, кнопку отправки сообщения, приветственное сообщение с пояснением о возможностях чат-бота, шапки с именем чат-бота.

После определения архитектурных аспектов системы, необходимо выбрать инструменты разработки программной системы.

Рис. 4. Дatalogическая модель базы данных чат-бота.

Для выбора языка программирования для написания чат-бота были рассмотрены JavaScript, C#, Python.

В результате выбран Python – это высокоуровневый язык программирования общего назначения, также используется для разработки веб-приложений. Преимуществами этого языка программирования являются простота в изучении, синтаксис позволяет писать хорошо читаемый код, множество полезных библиотек.

Дистрибутивом для Python выбран Anaconda. Он включает в себя набор востребованных библиотек, объединённых проблематикой науки о данных и машинного обучения. Особенность Anaconda – это менеджер с графическим интерфейсом Anaconda Navigator, это позволяет не устанавливать стандартные пакеты для Python.

Выбором командной оболочки стал Jupyter Notebook, его часто используют для работы с данными, статистическим моделированием и машинным обучением. Удобство Jupyter Notebook заключается в возможности хранить код, изображения или графики вместе. Пошаговый подход обеспечивает

быстрый и последовательный процесс разработки. Вывод каждого блока показывается сразу.

Выбранная база данных – SQLite – компактная встраиваемая СУБД [4].

Далее идёт этап реализации программной системы. Изначально нужно создать основную функцию бота (рис. 5), после этого реализовать вспомогательные функции.

```

def bot (replica):
    #NLU
    intent = classify_intent(replica)

    #Получение ответа

    #правила
    if intent:
        answer = get_answer_by_intent(intent)
        if answer:
            stats['intents'] += 1
            return answer
    #генеративная модель
    answer = generate_answer(replica)
    if answer:
        stats['generative'] += 1
        return answer
    #заглушка
    answer = get_stub()
    stats['stubs'] += 1
    return answer
    
```

Рис. 5. Основная подпрограмма.

```

BOT_CONFIG = {
    'intents': {
        'hello': {
            'examples': ['Привет', 'Здравствуйте', 'Добрый день', 'Добрый вечер', 'Шалом', 'Приветикки'],
            'responses': ['Здравствуйте', 'Приветствую']
        },
        'bye': {
            'examples': ['Пока', 'До свидания', 'До свидания', 'Прощайте'],
            'responses': ['Еще увидимся', 'Если что, я тут']
        },
        'way': {
            'examples': ['Как до вас доехать?', 'Как добраться до вас?', 'Какой у вас адрес?', 'Куда подъехать?', 'Где вы находитесь?'],
            'responses': ['Город Кольчугино, улица Шелёва, дом 1']
        }
    },
    'failure_phrases': [
        'Не понятно. Перефразируй, пожалуйста',
        'Я еще только учусь. Не умею на такое отвечать'
    ]
}
    
```

Рис. 6. Словарь чат-бота.

Словарь содержит классификации intent с заготовленными ответами на ключи intent (рис. 6). К примеру, человек написал какую ни будь фразу и бот понимает, что эта фраза использована из какого-то ключа и оттуда уже выбирает ответ.

Подключаем библиотеки (рис. 7).

```
import nltk
import sqlite3
import telebot
import random
from sklearn.svm import LinearSVC
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
```

Рис. 7. Подключение библиотек.

Nltk – это пакет библиотек для символьной обработки естественного языка. Random – предоставляет функции для генерации случайных букв чисел или случайного выбора элементов последовательности. Из библиотеки Sklearn.feature_extraction.text импортируем TfidfVectorizer необходимо чтобы преобразовать текст в частотные векторы слова. Из библиотеки Sklearn.svm импортируем LinearSVC.

Вспомогательные функции позволяют реализовать всю заявленную функциональность чат-бота.

База данных создаётся через командную строку. В коде прописываем SQL-запросы для выдачи информации по наличию и ценам.

Для того чтобы чат-бот начал работать в среде Telegram, следует установить библиотеку python-telegram-bot. Для подключения к телеграмму нужно получить токен, для этого находим в телеграмме Bot_Father, это официальный бот телеграмма для создания бота и настройки его. Создаём, называем его и получаем токен, вставляем в код и запускаем весь код, переходим в сам телеграмм и начинаем тестировать

Далее проведено функциональное тестирование, составлены таблицы с ожидаемым и реальным ре-

зультатом. Сделано тестирование на восприятие по-марок, оформление заявки (рис. 8), вопрос о наличии, запрос контактов.

Рис. 8. Тест оформления заявки.

Литература:

1. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению [Электронный ресурс]. – URL: https://www.prj-exp.ru/gost/gost_19-201-78.php (дата обращения 10.06.2021).
2. Регламент обработки обращений клиентов в чате [Электронный ресурс]. – URL: <https://wiki.skbkontur.ru/pages/viewpage.action?pageId=313263686> (дата обращения 10.06.2021).
3. Регламент обработки обращений клиентов в чате [Электронный ресурс]. – URL: <https://wiki.skbkontur.ru/pages/viewpage.action?pageId=313263686> (дата обращения 10.06.2021).
4. SQL Lite [Электронный ресурс]. – URL: <https://lecturesdb.readthedocs.io/databases/sqlite.html> (дата обращения 10.06.2021).
5. Классификация и методы создания чат-бот приложений [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-i-metodysozdaniyachat-bot-prilozheniy/viewer> (дата обращения 10.06.2021).